

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR VA O‘ZBEKISTONDA FISKAL SIYOSATNING QIYOSIY TAHLILI

Xaitnazarov Xusan Alisherovich

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi magistranti

Matchox777@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada 2018-yildan boshlab O‘zbekistonning soliq siyosatini o‘zgarishi, davlat korxonalarining moliyaviy barqarorligi va operatsion faoliyatiga ta’siri o‘rganilgan. Soliq yukini kamaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va soliq ma’muriyatchiligini soddalashtirish tahlil qilingan. Islohotlarning ijobiy natijalari bilan bir qatorda, soliq hisobi avtomatizatsiyasining past darajasi va kapital talab qiladigan tarmoqlardagi korxonalarining moslashuv muammolari kabi mavjud qiyinchiliklar ham ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Soliq islohotlari, moliyaviy barqarorlik, davlat korxonalari, raqamlashtirish, soliq yuki, investitsiyalar.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В статье рассматриваются основные изменения налоговой политики Узбекистана с 2018 года, их влияние на финансовую устойчивость государственных предприятий и операционную деятельность. Анализируется снижение налогового бремени, внедрение цифровых инструментов и упрощение налогового администрирования. Выявлены как положительные результаты реформ, так и существующие проблемы, такие как низкий уровень автоматизации налогового учёта и сложности адаптации для предприятий в капиталоемких отраслях.

Ключевые слова: Налоговая реформа, финансовая устойчивость, государственные предприятия, цифровизация, налоговая нагрузка, инвестиции

Kirish

Fiskal siyosat har qanday mamlakatda iqtisodiy boshqaruvning muhim elementi hisoblanadi. U davlat budjetining daromad va xarajatlari tarkibini, davlat qarzining miqdorini belgilaydi hamda korxonalar faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Iqtisodiy islohotlar davrida O‘zbekiston uchun rivojlangan davlatlar bilan taqqoslash ustuvor va ularning ilg‘or tajribalarni joriy etish ustuvor ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti barqaror iqtisodiy rivojlanishning asosiy shartlaridan biri sifatida fiskal tizimni isloh qilish zarurligini bir necha bor ta’kidlagan. Davlatimiz rahbari Oliy Majlis palatalarining qo‘shma

majlisidagi nutqida, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida soliq ma‘muriyatchiligini soddalashtirish, biznes uchun soliq yukini kamaytirish va budjet jarayonlarining shaffofligini oshirish kabi jihatlarga alohida e‘tibor qaratgan. Shuningdek, iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish va investitsiyalarni jalb qilish uchun milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda xalqaro tajribani qo‘llash muhimligi ta‘kidlangan [1].

Ushbu qoidalar O‘zbekistonning joriy fiskal siyosatini tahlil qilish va belgilangan maqsadlarga erishishda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanish orqali eng yaxshi amaliyotlarni tadbiq etish uchun zamin yaratadi. Shuningdek, mazkur tadqiqot ishida fiskal tizimni transformatsiya qilish orqali mamlakat iqtisodiy barqarorligini yaxshilash bo‘yicha asosiy yo‘nalishlarni aniqlashga alohida e‘tibor qaratilgan.

Metodlar. Tadqiqotda qiyosiy tahlilni amalga oshirish uchun tizimli va qiyosiy yondashuv usullaridan foydalanildi. AQSh, Germaniya, Yaponiya va O‘zbekistonning soliq tizimlari hamda budjet jarayonlari to‘g‘risidagi rasmiy ma‘lumotlar tahlil qilindi. Fiskal siyosat samaradorligiga ta‘sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash maqsadida statistik tahlil va modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama. Rivojlangan davlatlar va O‘zbekistonning fiskal siyosati o‘rtasida daromad va xarajatlar tarkibi, soliq ma‘muriyatchiligi samaradorligi va budjet muammolarini hal etish bo‘yicha yechimlarda sezilarli farqlar mavjud. AQSh va Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlarda budjet daromadlarining asosiy qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri soliqlar, shu jumladan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad va korporatsiyalar foydasidan olinadigan soliqlar hisobiga shakllanadi. Ushbu tushumlar budjetning sezilarli qismini tashkil etadi va davlat xizmatlarining yuqori darajada saqlab qolish imkonini beradi [2]. O‘zbekistonda esa budjet daromadlarining tarkibi farq qiladi: QQS va aksiz solig‘i kabi bilvosita soliqlar, shuningdek, tabiiy resurslardan olingan tushumlar katta ulushni tashkil etadi [3]. Bunday yondashuv daromadlarning barqarorligini ta‘minlaydi, lekin progressiv qayta taqsimlash uchun imkoniyat yetarli emas.

Budjet taqchilligi masalasiga alohida e‘tibor qaratish lozim. Rivojlangan davlatlarda budjet taqchilligi ko‘pincha iqtisodiy inqiroz davrida iqtisodiyotni rag‘batlantirish vositasi sifatida qaraladi. Davlat xarajatlarini oshirish yoki soliqlarni kamaytirish iste‘mol va investitsiya darajasini ushlab turishga yordam beradi. O‘zbekistonda budjet taqchilligi asosan tashqi qarzlar hisobidan moliyalashtiriladigan yirik infratuzilma loyihalari bilan bog‘liq [4]. Ushbu loyihalar iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga hissa qo‘shsa-da, yuqori qarz yuki uzoq muddatli barqarorlikni ta‘minlash uchun puxta boshqaruvni talab qiladi.

Soliq ma‘muriyatchiligi samaradorligi ham sezilarli farqlarni namoyish etadi. Rivojlangan davlatlarda soliqlarni yig‘ishni soddalashtiruvchi, inson omilini

minimallashtiruvchi va soliqdan qochish darajasini kamaytiruvchi avtomatlashtirilgan tizimlar keng joriy etilgan. O‘zbekistonda soliq tizimini isloh qilish, jumladan, jarayonlarni raqamlashtirish va onlayn kassalar va elektron hisobvara-fakturalar kabi elektron vositalarni joriy etish bo‘yicha sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar ijobiy natijalar berayotgan bo‘lsa-da, infratuzilmani yanada takomillashtirish va shaffoflikni oshirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Investitsiya siyosati muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash va xususiy kapitalni jalb qilish uchun fiskal vositalardan faol foydalanmoqda. Soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar yuqori texnologik tarmoqlarni rivojlantirishni rag‘batlantiradi. O‘zbekistonda biznesni qo‘llab-quvvatlash, jumladan, kichik va o‘rta biznes uchun soliq yukini kamaytirish dasturlari ham amalga oshirilmoqda. Biroq, ushbu chora-tadbirlarning samaradorligi institutsional rivojlanish darajasiga va aniq monitoring va baholash mexanizmlarining mavjudligiga bog‘liq.

Va nihoyat, barqaror rivojlanish yondashuvlarini alohida ta’kidlash joiz. Rivojlangan davlatlar “yashil” iqtisodiyotni o‘zlarining fiskal strategiyalariga, jumladan, ekologik soliqlar va qayta tiklanadigan energetikaga investitsiyalarni faol integratsiya qilmoqda. O‘zbekistonda ekologik masalalar iqtisodiy siyosatga endigina kirib kelmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish dasturlari katta investitsiyalarni talab qiladi, biroq ular barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, rivojlangan davlatlar va O‘zbekistonning fiskal siyosati o‘zaro o‘xshash va farqli jihatlariga ega. Rivojlangan mamlakatlar soliq tizimlarini yuqori darajada avtomatlashtirish, barqaror budjetni rejalashtirish va “yashil” iqtisodiyotga e’tibor qaratish bilan ajralib turadi. O‘zbekiston, o‘z navbatida, iqtisodiy barqarorlik va o‘sishni ta’minlashga intilib, o‘zining fiskal siyosatini faol isloh qilmoqda. Barqaror rivojlanishga erishish uchun soliq ma’muriyatchiligi samaradorligini oshirish, budjet xarajatlarini optimallashtirish va ekologik standartlarni iqtisodiy siyosatga integratsiya qilish bo‘yicha kelgusida zarur sa’y-harakatlarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida” PF-5468-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 29-dekabr <https://president.uz/oz/lists/view/4057>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy statistika ma’lumotlari.

4. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi 2023-yil investitsion faollik hisoboti.
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi. 2024-yil uchun soliq hisobini raqamlashtirish to‘g‘risida ma’lumot.
6. Jahon banki. «Экономическое развитие и управление долгом в развивающихся странах».
7. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT). «Лучшие практики налогового администрирования».
8. Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ). «Фискальная политика и экономическое развитие».